

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación
Coordinador: Dr. C. Jorge García Batán jorge.garcia@reduc.edu.cu

El seguimiento en la atención educativa al niño del grado preescolar con dificultades de aprendizaje.

AUTORES:

Dr. C. Doralis Leyva Arévalo, Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de Holguín

M. Sc. Ana María Sánchez Pérez, Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de Holguín

Dr. C. Maritza Salazar Salazar, Vicerrectoría de Pregrado. Universidad de Holguín

Lic. Saula Felicia Olbine Yais, Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Calle 8va , # 124 / 1ra y 3ra. Rpto. Sanfield. Holguín

Teléfonos: 54537421

e-mail: doralis@uho.edu.cu

RESUMEN

La detección temprana y oportuna de niños de la primera infancia con necesidades educativas especiales es una prioridad de la educación cubana para cumplir con el fin de este nivel educativo: lograr el máximo desarrollo integral posible de todos los niños y niñas desde su concepción hasta los seis años. La atención educativa desde un proceso de seguimiento integrativo de los especialistas de los Centros de Diagnóstico y Orientación ofrece mayores oportunidades. La identificación de las características psicopedagógicas del niño del grado preescolar con manifestaciones de retardo en el desarrollo psíquico favorece una atención temprana a las dificultades en el aprendizaje con un enfoque preventivo y desarrollador. El presente trabajo tiene como objetivo fundamentar el seguimiento especializado al niño del grado preescolar con manifestaciones de retardo en el desarrollo psíquico. Entre los métodos utilizados se destacan el estudio de caso y las entrevistas a docentes y especialista. La novedad del trabajo se significa en concebir el proceso de seguimiento de los especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación sobre la base del reconocimiento de niños del grado preescolar con manifestaciones de retardo en el desarrollo psíquico, lo cual beneficia a la estructuración de la respuesta educativa y su inclusión social.

Palabras claves: características psicopedagógicas, dificultades en el aprendizaje, retardo en el desarrollo psíquico, proceso de seguimiento.